

UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS EMBARCADOS PARA CONTROLE DE EQUIPAMENTOS EM ARMÁRIOS

DOI: 10.5281/zenodo.17793205

Augusto Marchioro de Goes
Ciência e Tecnologia – Faculdade Donaduzzi
augusto.goes@alunos.bpkedu.com.br
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7529258294681064>¹

Matheus Henrique de Oliveira Sanches
Ciência e Tecnologia – Faculdade Donaduzzi
mattheus4444@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7056728434803629>²

Vinicios Camargo
Ciência e Tecnologia – Faculdade Donaduzzi
viniosc141@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8185226366326189>³

Álvaro Leonel Rodrigues da Rosa Junior
Ciência e Tecnologia – Faculdade Donaduzzi
alvaro.junior@bpkedu.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4505045033881842>⁴

Vander Fábio Silveira
Ciência e Tecnologia – Faculdade Donaduzzi
vander.silveira@bpkedu.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6139786931446621>⁵

AT28: Internet das Coisas (IoT) e Indústria 4.0.

Introdução: O avanço dos sistemas embarcados tem possibilitado o desenvolvimento de soluções automatizadas cada vez mais eficientes para controle, monitoramento e segurança de equipamentos em diversos contextos. Essas tecnologias integram hardware e software em plataformas compactas e acessíveis, permitindo a criação de sistemas inteligentes de baixo custo e alto desempenho. Nesse cenário, destaca-se a aplicação de microcontroladores e sensores em armários inteligentes, capazes de oferecer controle preciso de acesso e maior confiabilidade no armazenamento de objetos pessoais ou institucionais. **Objetivo:** O presente projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de controle de acesso para armários utilizando sistemas

¹ Aluno do 2º período do curso de Ciência e Tecnologia, Faculdade Donaduzzi e augusto.goes@alunos.bpkedu.com.br.

² Aluno do 2º período do curso de Ciência e Tecnologia, Faculdade Donaduzzi e mattheus4444@gmail.com.

³ Aluno do 2º período do curso de Ciência e Tecnologia, Faculdade Donaduzzi e viniosc141@gmail.com.

⁴ Professor do curso de Ciência e Tecnologia, Faculdade Donaduzzi e alvaro.junior@bpkedu.com.br.

⁵ Professor do curso de Ciência e Tecnologia, Faculdade Donaduzzi e vander.silveira@bpkedu.com.br.

embarcados, com o propósito de aumentar a segurança, reduzir falhas humanas e proporcionar maior praticidade no uso cotidiano. **Metodologia:** A motivação deste trabalho surgiu da observação de situações em que métodos tradicionais de controle de acesso, como o uso de chaves físicas ou cartões, mostram-se limitados e suscetíveis a falhas de segurança. Assim, busca-se implementar uma alternativa moderna e tecnológica, explorando o potencial de microcontroladores, sensores e atuadores disponíveis no mercado.

A pesquisa inicial concentrou-se na análise de módulos de leitura *RFID*, especialmente o *RC522*, amplamente utilizado em projetos de automação devido à sua facilidade de integração com plataformas como o *Arduino* e o *ESP32*. Entretanto, durante as pesquisas, verificou-se que o sistema baseado em cartões pode apresentar vulnerabilidades, como clonagem, perda ou roubo, comprometendo a segurança do projeto proposto. Diante dessas limitações, foi proposto o estudo do uso de sensores biométricos como alternativa mais confiável para autenticação de usuários. Esse tipo de sensor identifica o indivíduo por meio de características únicas, como impressões digitais, eliminando o risco de clonagem e aumentando a confiabilidade do sistema. Em paralelo, foram pesquisados componentes eletromecânicos responsáveis pelo travamento físico do armário, como a mini fechadura solenoide, escolhida por sua simplicidade, eficiência e dispositivos que possam detectar a presença dos equipamentos dentro do armário, como sensores fim de curso, tendo em vista que o usuário poderia abrir o armário e não retirar nada.

Resultados (parciais): Atualmente, o projeto encontra-se na fase de pesquisa e definição dos componentes que comporão o protótipo. Como principais fontes de estudo, estão sendo utilizados artigos acadêmicos, vídeos tutoriais e publicações técnicas que abordam projetos semelhantes, com o objetivo de identificar as melhores práticas de integração entre hardware e software. **Conclusão:** Os próximos passos envolvem a seleção definitiva do modelo de sensor biométrico, o desenvolvimento do circuito de controle e a programação do sistema nas plataformas *Arduino* ou *ESP32*, visando à criação de um protótipo funcional de armário automatizado. Espera-se que o sistema desenvolvido proporcione maior segurança, confiabilidade e praticidade no controle de acesso, podendo futuramente ser adaptado a diferentes contextos, como ambientes corporativos, educacionais e industriais.

Palavras-chave: Automação; Controle de Acesso; Sensor Biométrico; Sistemas Embarcados.